

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БЕЗ НЕГО, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

Юлдашев А.А., Исламбеков Х.И., Мельник И.В., Мирзакулов А.Г.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантации почки, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Проведен анализ результатов формирования постоянного сосудистого доступа (ПСД) у 335 пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) на программном гемодиализе. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — 214 больных без сахарного диабета, 2-я группа — 121 больной с ХПН на фоне сахарного диабета. У пациентов с сахарным диабетом достоверно чаще выявлялись выраженные изменения сосудистого русла, что требовало выполнения ПСД на более проксимальных уровнях. Наиболее оптимальным вариантом в обеих группах признана нативная артериовенозная фистула (АВФ) на предплечье с анастомозом типа «конец вены в бок артерии». Применение прецизионной микрохирургической техники, обязательного УЗ-доплерографического исследования до и после операции, а также профилактической антикоагулянтной терапии позволило снизить частоту тромботических осложнений и повторных вмешательств. Общая частота осложнений составила 7,8%. Результаты исследования подтверждают необходимость индивидуального подхода к выбору метода ПСД с учетом состояния сосудистого русла, особенно у больных сахарным диабетом.

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, программный гемодиализ, артериовенозная фистула, сосудистый доступ, сахарный диабет, осложнения.

FEATURES OF FORMATION OF PERMANENT VASCULAR ACCESS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH AND WITHOUT DIABETES MELLITUS ON PROGRAM HEMODIALYSIS

Yuldashev A.A., Islombekov H.I., Melnik I.V., Mirzakulov A.G.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Nephrology and Kidney Transplantation, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The results of permanent vascular access (PVA) formation were analyzed in 335 patients with chronic kidney disease (CKD) on program hemodialysis. Patients were divided into two groups: Group 1 — 214 patients without diabetes mellitus, Group 2 — 121 patients with CKD as a complication of diabetes mellitus. In patients with diabetes, pronounced vascular changes were significantly more frequent, requiring PVA formation at more proximal levels. The most optimal option in both groups was a native arteriovenous fistula (AVF) on the forearm with an “end of vein to side of artery” anastomosis. The use of precision microsurgical technique, mandatory ultrasound Doppler examination before and after surgery, and prophylactic anticoagulant therapy reduced the incidence of thrombotic complications and re-interventions. The overall complication rate was 7.8%. The results confirm the need for an individualized approach to choosing the PVA method, taking into account the state of the vascular bed, especially in patients with diabetes mellitus.

Keywords: chronic kidney disease, program hemodialysis, arteriovenous fistula, vascular access, diabetes mellitus, complications.

ДАСТУРИЙ ГЕМОДИАЛИЗДА БЎЛГАН СУРУНКАЛИ БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН ҚАНДЛИ ДИАБЕТЛИ ВА ҚАНДЛИ ДИАБЕТСИЗ БЕМОЛЛАРДА ДОИМИЙ ҚОН ТОМИР КИРИШ ЙЎЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Юлдашев А.А., Исламбеков Х.И., Мельник И.В., Мирзакулов А. Г.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон
Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. 335 нафар сурункали буйрак етишмовчилиги (СБЙ) билан оғриган, дастурий гемодиализдаги беморларда доимий қон томир кириш йўлини (ДҚКЙ) шакллантириши натижалари таҳлил

қилинди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ — 214 нафар қандли диабетсиз беморлар, 2-гуруҳ — 121 нафар қандли диабет асорати сифатида ривожланган СБЙ билан оғриган беморлар. Қандли диабет билан оғриган беморларда томир тизимида сезиларли ўзгаришлар тез-тез аниқланди, бу эса ДҚКЙ ни проксималроқ даражада бажаришни талаб қилди. Ҳар икки гуруҳда энг оптимал вариант — билакда «вена учи артерия ён томонида» туридаги табиий артерио-веноз фистула (АВФ) деб топилди. Прецизион микроқарроҳлик техникаси, операциядан олдин ва кейин мажбурий УЗ-доплерографик текширув ҳамда профилактик антикоагулянт терапия қўлланилиши тромботик асоратлар ва такрорий аралашувлар сонини камайтиришга ёрдам берди. Умумий асоратлар частотаси 7,8 % ни ташкил этди. Тадқиқот натижалари, айниқса қандли диабет билан оғриган беморларда, томир тизими ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ДҚКЙ усулини танлашда индивидуал ёндашув зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: сурункали буйрак етишимовчилиги, дастурий гемодиализ, артерио-веноз фистула, қон томир кириш йўли, қандли диабет, асоратлар.

e-mail: bliznecx68@yandex.ru, i.v.melnik71@gmail.com, akmalka84@mail.ru

Актуальность. Постоянный сосудистый доступ (ПСД) является жизненно важным условием для проведения программного гемодиализа у пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Несмотря на более чем полувековой опыт использования артериовенозных фистул, проблема их длительного и надежного функционирования остается одной из наиболее актуальных в нефрохирургии. Особую сложность представляет формирование ПСД у больных сахарным диабетом, у которых имеются выраженные ангиопатии, приводящие к ухудшению качества сосудистой стенки, снижению скорости кровотока и повышению риска тромбозов. По данным литературы, до 18 % пациентов могут погибнуть из-за невозможности создания адекватного сосудистого доступа.

Цель исследования - определить особенности выполнения вариантов ПСД у пациентов, находящихся на программном ГД, с и без сахарного диабета.

Материалы и методы. Нами был проведен анализ результатов формирования ПСД (АВФ) у 335 пациентов (227 (67,8%) мужчин и 108 (32,2%) женщин) с ХПН, получающих программный ГД в отделениях гемодиализа «РСНПМЦНиТП» в 2022-2025 гг. Больные были разделены на две группы: 1-я - пациенты с ХПН на фоне патологии почек, 2-я - с ХПН, как осложнение сахарного диабета. Такое разделение было связано с наличием ангиопатий при сахарном диабете. Разделение больных по возрасту приведено в табл. 1. Среди 1-й группы были пациенты с поликистозом, артериальной гипертензией и др. заболеваниями почек (табл. 2).

Таблица 1.

Распределение больных по возрасту.

Возраст	1-я группа		2-я группа	
	Абсолютное количество	%	Абсолютное количество	%
До 20 лет	32	14,9	24	19,8
21-30 лет	25	11,6	16	13,2
31-40 лет	37	17,2	23	19,0
41-50 лет	56	26,1	16	13,2
51-60 лет	45	21,0	31	25,6
Старше 61 года	19	8,8	11	9,0
	214	100	121	100,0

Как видно из таблицы, основную группу пациентов составляют в возрасте от 41 до 50 лет - 56 (26,1%) в 1-й группе, от 51 до 60 лет - 31 (25,6%) во 2-й. Столь старший возраст пациентов, видимо, обусловлен поздней диагностикой почечной патологии и решением о направлении на гемодиализ. Во второй группе явно бросается в глаза возраст больных от 51 до 60 лет.

Проведен анализ выполненных ПСД, причины выполнения того или иного способа ПСД, его эффективность, длительность функционирования, причины и сроки развития дисфункции АВФ и разработка необходимых мер для профилактики их развития.

Нами было произведено формирование ПСД у 335 пациентов, поступивших на программный ГД при наличии временного СД в виде центральных катетеров. Ведущими причинами возникновения

ХПН среди пациентов 1-й группы являлись хронические заболевания почек (табл. 2), во 2-й - почечная патология развилась как осложнение сахарного диабета.

Таблица 2.

Заболевания, способствующие к развитию ХПН

№	Заболевания	1-я группа	2-я группа
1.	Гломерулонефрит	56 (26,1%)	3 (2,4%)
2.	Пиелонефрит	49 (22,8%)	5 (4,1%)
3.	Поликистоз	48 (22,4%)	4 (3,3%)
4.	Артериальная гипертензия	61 (28,5%)	2 (1,6%)
5.	Сахарный диабет	-	107 (88,4%)
Всего		214 (100%)	121 (100%)

Как видно из таблицы 2, основной причиной развития ХПН в первой группе явились - гломерулонефрит и артериальная гипертензия 56 (26,1%) и 61 (28,5%) соответственно. Следует указать и тот факт, что наблюдались случаи сочетания указанных заболеваний (в таблице указано доминирующее заболевание), во второй - сахарный диабет явился доминирующим заболеванием на фоне других, менее выраженных сопутствующих) 107 (88,4%). Следует отметить, что наиболее часто диабет сопровождался инфекцией – пиелонефритом.

В таблице 3 приведена длительность заболеваемости на основании анамнеза пациентов с ХПН, направленных на программный ГД.

Таблица 3.

Длительность заболевания из анамнеза

Длительность	1-я группа	2-я группа
До 1 года	7 (3,2%)	-
От 1 до 5 лет	90 (42,0%)	39 (32,2%)
От 5 до 10 лет	48 (24,4%)	41 (33,8%)
От 10 до 15 лет	34 (15,8%)	23 (19,0%)
От 15 до 20 лет	35 (16,4%)	18 (14,8%)
Всего	214 (100 %)	121 (100 %)

Длительность заболеваемости до 5 лет (90 (42,0 %)) для 1-й и от 5 до 10 лет (41 (33,8%)) для 2-й) по нашему мнению обусловлена поздней диагностикой заболевания на уровне первичного звена, длительным неэффективным лечением у «не профильного специалиста».

УЗ-доплерографическое исследование сосудов верхних конечностей (табл. 4), учитывая, что его роль и эффективность остается значительной, считаем обязательным для выполнения в предоперационном периоде для подготовки и определения тактики и варианта выполнения ПСД, профилактики возникновения осложнений в послеоперационном периоде.

Как видно из таблицы 4, удовлетворительный кровоток на предплечье в «классическом месте», т.е. на уровне н/3 отмечался у большинства I-й группы (83 - 24,8%), во I-й – на уровне с-в/3 и локтевой ямки (24 - 7,1% и 13 - 3,8% соответственно). Это объясняется наличием у больных микро- и макроангиопатий (снижение скорости объемного кровотока, утолщение стенок артерий, снижение эластичности стенок артерий и т.д.).

Всем пациентам выполнены оперативные вмешательства с формированием ПСД, что отражено в таблице 5.

Здесь видно что в классическом случае АВФ с использованием подкожной вены в 92% а при диабете – 77%.

Как видно из таблицы 5, самым оптимальным и отвечающим основным требованиям к ПСД является АВФ для обеих групп (199 (59,1%) в 1-й и 94 (27,9%) во 2-й). однако были и случаи использования глубокой вены конечностей, что также отражено в таблице.

Учитывая длительность заболевания, наличие сопутствующих болезней и осложнений, ПСД выполнен у пациентов на различных уровнях, что отражено в таблице 6. Это было связано с характерными поражениями сосудистого русла у исследуемой категории пациентов (диабетическая макроангиопатия, снижение объемной скорости кровотока и др.).

Таблица 4.

Результаты УЗДопплерографических исследований сосудов верхних конечностей

Результаты исследования	1-я группа	2-я группа
Предплечье уровень н/3	96 (45,2%)	26 (22,8%)
Кровоток по лучевой артерии магистральный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) без тромботических изменений, кровоток отмечается.	83 (39,1%)	4 (3,5%)
Кровоток по лучевой артерии сниженный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) без тромботических изменений, кровоток отмечается.	11 (5,1%)	3 (2,6%)
Кровоток по лучевой артерии сниженный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) без тромботических изменений, кровоток сниженный, диаметр вен малый, до 1-1,5 мм.	2 (0,1%)	19 (16,6%)
Предплечье уровень с/3	104 (49,0%)	70 (61,4%)
Кровоток по лучевой артерии магистральный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) без тромботических изменений, кровоток отмечается.	50 (14,9%)	24 (21,0%)
Кровоток по лучевой артерии сниженный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) без тромботических изменений, кровоток отмечается.	31 (14,6%)	31 (27,1%)
Кровоток по лучевой артерии сниженный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) с единичными тромботическими изменениями, кровоток, замедленный.	23 (10,8%)	15 (13,1%)
Предплечье уровень в/3, локтевая ямка	12 (5,7%)	18 (15,7%)
Кровоток по плечевой (н/3, до бифуркации), лучевой артерии (начальному отделу) магистральный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) без тромботических изменений, кровоток отмечается.	8 (3,7%)	13 (11,4%)
Кровоток по плечевой (до бифуркации) лучевой артерии магистральный, подкожные вены (v.cerphalica, v.basilica) слабо визуализируются, без тромботических изменений, кровоток отмечается, диаметр вен до 1,5-2,0 мм, плечевая вена диаметром до 3,0 мм, кровоток определяется.	4 (1,8%)	5 (4,3%)
Всего	212 (100,0%)	114 (100,0%)

Таблица 5.

Характер выполненных ПСД

Вид ПСД	1-я группа	2-я группа
АВФ с использованием подкожной вены	199 (92,9%)	94 (77,6%)
АВФ с использованием глубокой вены	9 (4,2%)	14 (11,5%)
Артерио-венозный шунт с использованием:	6 (2,8%)	13 (10,0%)
синтетического протеза	3 (1,4%)	1 (0,1%)
аутоvenes	3 (1,4%)	12 (9,9%)
Всего	214 (100,0%)	121 (100,0%)

Уровень выполнения ПСД обусловлен особенностями сосудов и их гемодинамикой в зависимости от возраста ХПН. Из табл. 5 следует, что самой распространенной и наиболее отвечающей требованиям является АВФ на предплечье на уровне с/3 и н/3 в обоих исследуемых группах. Также показано, что имеются случаи выполнения ПСД с использованием синтетического протеза и аутоvenes.

Вариант выполненных анастомозов отражен в таблице 7.

Наиболее распространенным и физиологичным является выполнение анастомоза по типу конец вены в бок артерии (107 случаев в 1-й и 55 случаев во 2-й) или бок вены в бок артерии (табл. 6).

В послеоперационном непосредственном, также ближайшем и отдаленном периодах отмечены следующие осложнения - 26 случаев (табл. 7).

Таблица 6.

Уровень выполненных ПСД

Вид ПСД		1-я группа	2-я группа
АВФ		199 (59,1%)	94 (27,9%)
Предплечье	н/3	96 (28,5%)	26 (7,7%)
	с/3	103 (30,6%)	68 (20,2%)
	в/3 (локтевая ямка)	6 (1,7%)	8 (2,3%)
Плечо	н/3	3 (0,9%)	6 (1,7%)
Артерио-венозный шунт с использованием: синтетического протеза		3 (0,9%)	1 (0,3%)
Предплечье	н/3	-	-
	с/3	-	-
	в/3 (локтевая ямка)	1 (0,3%)	1 (0,3%)
Плечо	н/3	2 (0,6%)	-
Артерио-венозный шунт с использованием: аутовены		3 (0,9%)	12 (3,6%)
Предплечье	н/3	-	-
	с/3	1 (0,3%)	2 (0,6%)
	в/3 (локтевая ямка)	2 (0,6%)	3 (0,9%)
Плечо	н/3	-	7 (2,0%)
Всего		214 (63,9%)	121 (36,1%)
		335 (100,0%)	

Таблица 7.

Характер выполненных анастомозов

№	Вид анастомоза	1-я группа	2-я группа
1.	Бок вены в бок артерии	104 (31,0%)	60 (17,9%)
2.	Конец вены (протеза) в бок артерии	107 (31,9%)	55 (16,4%)
3.	Конец вены (протеза) в конец артерии	3 (0,9%)	6 (1,7%)
Всего		214 (63,9%)	121 (36,1%)
		335 (100,0%)	

Таблица 8.

Характер осложнений в послеоперационном периоде

№	Осложнения	1-я группа	2-я группа
1.	Тромбоз фистулы (шунта)	8 (2,3%)	6 (1,8%)
2.	Кровотечение из анастомоза	3 (0,9%)	-
3.	Разрыв аневризмы, кровотечение	2 (0,6%)	1 (0,3%)
4.	Инфицирование послеоперационной раны	3 (0,9%)	-
5.	Лимфатический отек верхней конечности	1 (0,3%)	2 (0,6%)
Всего		17 (5,0%)	9 (2,7%)
		335 (100,0%)	

В исследовании осложнения выявлены как в непосредственном и ближайшем периоде, так в отдаленном, спустя 1 мес. и более (табл. 7). Как видно из таблицы, чаще всех выявлены тромбоз фистулы как в 1-й, так и во 2-й группах (8 (2,3%) и 6 (1,8%) соответственно). Проведя ретроспективный анализ осложнений, нами были выявлены основные причины возникновения - нестабильная гемодинамика в последиализном периоде, длительное ношение давящей повязки, наложенной на место пункции, не регулярное и неэффективное применение антикоагулянтов.

Для устранения возникших осложнений нами были выполнены повторные операции (табл. 9).

Таблица 9.

Повторные операции

№	Осложнения	1-я группа	2-я группа
1.	Тромбэктомия, реанастомозирование фистулы (шунта)	8 (2,3%)	6 (1,8%)
2.	Остановка кровотечения из анастомоза путем наложения дополнительных швов на анастомоз	3 (0,9%)	-
3.	Ревизия, перевязка сосуда до и после аневризмы, остановка кровотечения. Формирование новой фистулы.	3 (0,9%)	2 (0,6%)
4.	Ревизия раны, перевязка сосуда выше и ниже инфицированного ложа, санация раны, дренирование раны.	3 (0,9%)	-
5.	Перевязка и ликвидация фистулы	-	1 (0,3%)
Всего		17 (5,0%)	9 (2,7%)
		335 (100,0%)	

В течение 1 недели и через 1 мес. после операции нами выполнено УЗ-доплерографическое исследование ПСД (табл. 10), для мониторинга функционирования СД и профилактики возникновения осложнений в послеоперационном периоде.

Таблица 10.

Результаты УЗДопплерографических исследований СД в послеоперационном периоде

Результаты исследования	1-я группа	2-я группа
Предплечье уровень н/3	30 (8,9%)	21 (6,3%)
Кровоток по СД магистральный, скорость кровотока м/с, пульсация подкожной вены определяется.	21 (6,3%)	3 (0,9%)
Кровоток по СД сниженный, кровотока м/с, пульсация подкожной вены определяется.	9 (2,6%)	2 (0,6%)
Кровоток по СД сниженный, кровотока м/с, пульсация подкожной вены не определяется.	-	16 (4,7%)
Предплечье уровень с/3	69 (20,6%)	46 (13,7%)
Кровоток по СД магистральный, кровотока м/с, пульсация подкожной вены определяется.	30 (8,9%)	18 (5,3%)
Кровоток по СД сниженный, кровотока м/с, пульсация подкожной вены определяется.	21 (6,3%)	17 (5,0%)
Кровоток по СД сниженный, кровотока м/с, пульсация подкожной вены не определяется.	18 (5,3%)	11 (3,3%)
Предплечье уровень в/3, локтевая ямка	5 (1,5%)	15 (4,4%)
Кровоток по СД магистральный, кровотока м/с, пульсация подкожной вены определяется.	3 (0,9%)	8 (2,4%)
Кровоток по СД магистральный, кровотока м/с, пульсация подкожной вены не определяется.	2 (0,6%)	7 (2,0%)
Всего	104 (31,0%)	82 (24,5%)
Всего	186 (55,5%)	

Обсуждения результатов. Как следует из таблицы 10, в нашем исследовании пациентам первичный СД сформирован в средней и нижней трети предплечья между, a.radialis и v.cenhralica в различных вариантах «конец вены в бок артерии» и «конец вены в конец артерии», с использованием аутовены или синтетического протеза и варианты транспозиции глубоких вен.

Сосудистый протез в нашем исследовании располагался в виде петли в подкожно-жировом тоннеле, сформированном на передней поверхности предплечья на уровне средней и верхней его трети. Слабым местом данного способа является пересечение участками протеза линии локтевого сгиба, что при сгибании в указанном суставе приводило к сдавлению протеза, сужению просвета и, соответственно, снижению скорости кровотока, что предрасполагает к развитию тромбоза.

В нашем исследовании при петлевом типе возникали определенные трудности с необходимой укладкой сосудистого анастомоза из-за топографо-анатомических отношений плечевой артерии и вены и срединного нерва. Срединный нерв нередко располагается непосредственно с указанными

структурами, и при мобилизации артерии и вены происходит не произвольная его «травматизация» с возможными в последующем неврологическими нарушениями (боль, парестезии и т.д.). Развитие синдрома венозной гипертензии в нашем исследовании не было выявлено.

Учитывая то, что скорость кровотока в АВФ должна быть не менее 300 мл/мин., а в некоторых наблюдениях это превосходит эту величину в 2-3 раза (определено доплерографически), венозная стенка при пуске кровотока и недостаточном диаметре использованной вены испытывает порой значительные гидродинамические нагрузки, что может привести к гиперплазии интимы, стенозу анастомоза и в конечном итоге к тромбозу АВФ. В случае тромбоза в зоне анастомоза проведение ревизии связано с большими техническими трудностями хирургического плана (выраженный рубцовый процесс). В последние годы, по данным литературы (1), отмечена некоторая тенденция к ограничению применения синтетических сосудистых протезов. Это объясняется статистически достоверно меньшей длительностью функционирования синтетических сосудистых протезов и большим количеством необходимых реконструктивных процедур (тромбэктомия и ангиопластика) в послеоперационном периоде по сравнению с нативными АВФ. У больных с низкими показателями артериального давления (данной категории было в исследовании 11 больных) применение синтетических шунтов считается нецелесообразным.

Осложнения, сопровождающие эксплуатацию АВФ - это стеноз артериализованной вены, тромбоз вены, инфекция зоны анастомоза, венозная гипертензия, возникновение синдрома «обкрадывания», образование аневризм как зоны анастомоза, так и вены после неоднократных пункций, стеноз анастомоза, псевдоаневризма, аррозивное кровотечение как из около анастомозной зоны, так и места пункции артериализованной вены, легочно-сердечная недостаточность, неврологические нарушения.

Часто, во многих случаях, формирование стандартной АВФ невозможно по причине ранее проведенных многочисленных сосудистых вмешательств (7 - 2,1% больных), индивидуальных специфических особенностей ангиоархитектоники (единичные - 7 - 2,1%) или их патологических изменений (слабо развитость или недоразвитие подкожной венозной сети - 16 - 4,8%). В данных ситуациях выбором является формирование ПСД методом транспозицией глубокой вены верхних конечностей.

Выводы.

1. Самым оптимальным и отвечающим требованиям является АВФ на предплечье на уровне $n/3$ с выполнением анастомоза по типу конец вены в бок артерии.

2. Слабым звеном использования сосудистого протеза, использованным на передней поверхности предплечья на уровне верхней его трети является пересечение участками протеза линии локтевого сгиба, что приводило к сдавлению протеза и снижению скорости кровотока, предрасполагает к развитию тромбоза.

3. Топографо-анатомические соотношения сосудов на верхних конечностях играют существенную специфическую роль в наложении сосудистых анастомозов (более широкий оперативный доступ, тонкая подкожно-жировая клетчатка, слабость развития фасциальных структур недостаточно защищают синтетический сосудистый протез от внешних механических воздействий, могут способствовать развитию и образованию гематом, высокий риск возникновения воспаления и инфицирования).

4. Часто, во многих случаях, формирование стандартной АВФ невозможно по причине ранее проведенных многочисленных сосудистых вмешательств, индивидуальных специфических особенностей ангиоархитектоники или их патологических изменений. В данных ситуациях выбором является формирование ПСД методом транспозицией вены конечности. Уровень формирования АВФ у пациентов с ХПН необходимо осторожно и обоснованное: грамотная и полноценная оценка состояния расположения сосудов в каждом конкретном клиническом случае, что в конечном итоге приведет к уменьшению количества осложнений и повторных операций, а порой и реконструктивных по формированию ПСД. Мы старались в своей практике придерживаться этим правилам.

5. Как показывает собственный опыт формирования ПСД, считаем обязательным использование прецизионной техники (оптическое увеличение, микрохирургический инструментарий и соответствующий артротравматический шовный материал). - все это метод выбора (особенно при сахарном диабете), который позволил значительно снизить уровень послеоперационных осложнений АВФ и, следовательно, сократить количество неудовлетворительных результатов.

6. Использование прямых антикоагулянтов (Клексана или Фраксипарина) для профилактики тромбозов АВФ в операционном и раннем послеоперационном периодах значительно сократило число тромботических осложнений.

7. УЗ-доплерографическая гидродинамическая оценка созданного кровотока в АВФ показывает, что при использовании глубоких вен требуемый объем кровотока достигается быстро. В связи с

этим, считает, что формирование АВФ из системы глубоких вен следует считать наиболее оптимальным, чем применение синтетических сосудистых протезов.

8. Изменение показателей доплерографии в области сформированного соустья у больных основной группы в сторону увеличения показателей линейного и объёмного кровотока также свидетельствует о преимуществах применённого в основной группе метода.

9. Есть сомнения считать, что важным моментом возникновения тромботических осложнений играет КЩС крови - как ацидоз, так и алкалоз до ГД возможно способствуют возникновению тромбов и, соответственно, тромбированию АВФ.

10. Основными тромботическими факторами риска, способствующими возникновению тромбоза ПСД в течение первого года считаем:

- атеросклероз,
- длительность антикоагулянтной терапии в период до выполнения АВФ и в послеоперационном периоде, своевременно проводимой коррекции данной терапии,
- профилактической антибиотикотерапии в период формирования АВФ,
- диаметр фистульной вены,
- особенности технического выполнения пункции фистульной вены во время сеанса ГД,
- повторные операции.

Список литературы:

1. Шольц Х. Сосудистый доступ в гемодиализе. Перевод с английского под ред. А.С.Гуркова 2019 г.
2. Смирнов А.В. Заместительная почечная терапия. Нефрология 2011; 15 (1): 33-46.
3. Rutherford RB. Rutherford's vascular surgery /Cronen-wett Jack L., Johnston K. Wayne; associate editors, Cambria Richard et al.7th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2010: 1169-1173.
4. Wilson S.E., Vascular Access. Principles and Practice /Samuel Eric Wilson. - 5th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolter Kluwer business, 2010:173-174.
5. Ram S.J., Sachdeva B.A., Caldito G.C. et al. Thigh grafts contribute significantly to patients' time on dialysis. Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5 (7): 1229-1234.
6. Lok CE, Huber TS, Lee T, et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Vascular Access: 2019 Update. Am J Kidney Dis. 2020;75(4 Suppl 2):S1-S164. doi:10.1053/j.ajkd.2019.12.001
7. Lok CE, Yuo T, Lee T, et al. Hemodialysis Vascular Access: Core Curriculum 2025. Am J Kidney Dis. 2025;85(2):236-252.
8. Chlorogiannis DD, Bousi S, et al. Preoperative ultrasound mapping before arteriovenous fistula formation: an updated systematic review and meta-analysis. J Nephrol. 2024;37(2):281-294. doi:10.1007/s40620-023-01814-6
9. Yan Y, Wang X, et al. Association between diabetes mellitus and arteriovenous fistula failure: a meta-analysis. BMC Nephrol. 2018;19(1):150. doi:10.1186/s12882-018-0948-4
10. Almasri J, Alsawas M, et al. Outcomes of vascular access for hemodialysis: A systematic review and meta-analysis. J Vasc Surg. 2016;64(5):1471-1482.e3. doi:10.1016/j.jvs.2016.06.112
11. Jeong S, Kwon HM, et al. Comparison of outcomes between type 2 diabetic and non-diabetic incident hemodialysis patients with arteriovenous fistula. Medicine (Baltimore). 2019;98(47):e18091. doi:10.1097/MD.00000000000018091
12. Salih SSM, et al. Predictors of early arteriovenous fistula failure in patients with end-stage renal disease: A systematic review and meta-analysis. Patient Saf Surg. 2025;19(1):4. doi:10.1186/s13037-025-00449-9
13. Roşu CD, et al. Risk Factor Analysis in Vascular Access Complications for Hemodialysis Patients. Diagnostics (Basel). 2025;15(1):88. doi:10.3390/diagnostics15010088
14. Bylsma LC, Gage SM, et al. Arteriovenous fistulae for haemodialysis: A systematic review and meta-analysis of patency and complications. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018;55(4):540-550. (или актуальное издание)
15. Wong CS, McNicholas N, et al. A systematic review of preoperative duplex ultrasound for arteriovenous fistula creation. J Vasc Surg. 2013;57(4):1129-1136.

Для цитирования: Юлдашев А.А., Исламбеков Х.И., Мельник И.В., Мирзакулов А.Г. Особенности формирования постоянного сосудистого доступа у больных с хронической почечной недостаточностью с сахарным диабетом и без него, находящихся на программном гемодиализе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 319–326. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20614284>